

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Воҳид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФойДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Қўчқаров Зафаржон Қаюмжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФойДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Мирзаева Мухайё Дилшод кизи,
Ведущий научный сотрудник Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей по анализу электротехники и цифровой экономики,
E-mail: muhayyo_mirzaeva@mail.ru

**ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И
ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ**

For citation: Mirzaeva Mukhayo Dilshod kizi. THE EVOLUTION OF THE INFORMATION SOCIETY: LEGAL ASPECTS AND CHALLENGES IN THE DIGITAL AGE. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp. 13-20

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884180>

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются международные правовые основы и национальные механизмы защиты информационных прав человека в условиях развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Особое внимание уделено анализу проблем и перспектив правового регулирования информационных прав в Республике Узбекистан. Рассматриваются ключевые принципы обеспечения прав человека на информацию, роль международных организаций и правовых норм, а также основные вызовы, с которыми сталкивается Узбекистан в этой области. В заключении предлагаются рекомендации по совершенствованию правового регулирования и практической защите информационных прав.
Ключевые слова: информационные права человека, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), правовое регулирование, защита прав человека, международные правовые основы, национальные механизмы, принципы обеспечения прав на информацию, роль международных организаций, правовые нормы, вызовы в сфере информационных прав, перспективы правового регулирования

Мирзаева Мухайё Дилшод кизи,
Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини
ҳимоя қилиш қўмитаси Электротехника ва рақамли иқтисодиёт
тармоқлари таҳлили бўйича бош илмий ходими
E-mail: muhayyo_mirzaeva@mail.ru

**РАҚАМЛИ ЖАМИЯТ ЭВОЛЮТЦИЯСИ: РАҚАМЛИ ДАВРДА ҲУҚУҚИЙ
ЖИҲАТЛАР ВА ЧАҚИРИҚЛАР**

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ахборот ва коммуникация технологиялари (АКТ) ривожланиши шароитида инсоннинг ахборот ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича халқаро ҳуқуқий асослар ва миллий механизмлар ўрганилади. Ўзбекистон Республикасида ахборот ҳуқуқларини ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари ва истиқболларини таҳлил қилишга алоҳида эътибор қаратилади. Инсоннинг ахборотга бўлган ҳуқуқларини таъминлашнинг асосий принциплари, халқаро ташкилотлар ва ҳуқуқий нормаларнинг роли, шунингдек, Ўзбекистонда ушбу соҳада дуч келинаётган асосий муаммолар кўриб чиқилади. Хулосада ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш ва ахборот ҳуқуқларини амалда ҳимоя қилиш бўйича тавсиялар берилди.

Калит сўзлар: инсоннинг ахборот ҳуқуқлари, ахборот ва коммуникация технологиялари (АКТ), ҳуқуқий тартибга солиш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, халқаро ҳуқуқий асослар, миллий механизмлар, ахборотга бўлган ҳуқуқларни таъминлаш принциплари, халқаро ташкилотлар ва ҳуқуқий нормаларнинг роли, ҳуқуқий нормалар, ахборот ҳуқуқлари соҳасидаги муаммолар, ҳуқуқий тартибга солиш истиқболлари

Mirzaeva Mukhayo Dilshod kizi,

Leading Scientific Researcher for the Analysis of Electronics and Digital Economy
of the Committee on the Development of Competition and Protection of Consumer Rights,
E-mail: muhayyo_mirzaeva@mail.ru

THE EVOLUTION OF THE INFORMATION SOCIETY: LEGAL ASPECTS AND CHALLENGES IN THE DIGITAL AGE

ANNOTATION

This article examines the international legal foundations and national mechanisms for protecting human informational rights in the context of the development of information and communication technologies (ICT). Special attention is given to analyzing the problems and prospects of legal regulation of informational rights in the Republic of Uzbekistan. The key principles of ensuring human rights to information, the role of international organizations and legal norms, as well as the main challenges faced by Uzbekistan in this field, are discussed. The conclusion offers recommendations for improving legal regulation and practical protection of informational rights.

Keywords: human informational rights, information and communication technologies (ICT), legal regulation, human rights protection, international legal foundations, national mechanisms, principles of ensuring rights to information, role of international organizations, legal norms, challenges in the field of informational rights, prospects of legal regulation.

В наше время мы становимся свидетелями эволюции в направлении информационного общества, где информация становится ключевым стимулом развития и благополучия. Если ранее основным двигателем экономического развития было производство материальных благ, то сейчас мы наблюдаем, как информационный продукт становится его главным фактором.

Информационное право - это не просто отрасль законодательства, это новая парадигма регулирования общественных отношений в цифровую эпоху[1, С.17].

Информационное общество - это общество, где информационные технологии пронизывают все сферы человеческой деятельности, создавая новые формы взаимодействия и производства[2, С.20].

Информационное общество опирается на производство, обработку и передачу информации с использованием современных технологий. Оно отличается от предыдущих обществ тем, что информация становится не только средством передачи знаний, но и ключевым ресурсом для экономического и социального развития. Сегодняшнее общество зависит от доступа к информации, её обработки и использования в различных сферах, таких как экономика, наука, образование и даже повседневная жизнь. Технологии цифровой коммуникации, интернет и социальные сети играют существенную роль в этом процессе. Производство информационного продукта включает в себя создание и распространение

контента, разработку программного обеспечения, информационные услуги и т.д. Этот процесс стимулирует инновации, предпринимательство и развитие новых отраслей экономики. Таким образом, информационное общество меняет облик современной экономики и общества в целом, делая информацию главным ресурсом и двигателем прогресса. Оно открывает новые возможности для развития и сотрудничества, а также представляет вызовы, связанные с доступом к информации и её использованием.

Развитие информационного общества приводит к тому, что материальные продукты становятся все более насыщенными информацией, что в свою очередь способствует увеличению количества инноваций. Информационные ресурсы приобретают такое же значение, как и другие ключевые ресурсы, такие как природные ресурсы или финансовые возможности. Переход от индустриального общества к информационному обществу обусловлен технологической революцией, которая вызывает системные изменения в обществе и, соответственно, в правовой сфере. Происходит сближение информационных и коммуникационных технологий, интеграция информационных ресурсов, а также развитие мобильной связи, что требует разработки и адаптации правовых норм и политик. Одной из важных характеристик информационного общества с точки зрения права является рост количества цифровых информационных ресурсов и свободный доступ к интернету, что ставит перед правовой системой новые задачи по обеспечению безопасности данных, защите интеллектуальной собственности, регулированию электронной коммерции и других аспектов цифровой среды. Информационная безопасность - это не только технический, но и правовой вопрос, требующий комплексного подхода [3.С.8].

Правовая сфера не может оставаться в стороне от процессов информатизации общества и должна активно реагировать на вызовы, которые ставит перед ней развитие информационных технологий и общества в целом. Характерные черты информационного общества представляют собой сложный микс новых возможностей и вызовов. Они обозначают переход к новому этапу в развитии человеческой цивилизации, где информация становится главным двигателем прогресса и изменений.

Наиболее значимые аспекты современной жизни зависят от информации, её передачи, обработки и хранения[4.С.67].

Информационная экономика: Основной формой развития становится информационная экономика, где ценность создается и извлекается из информации.

Информационное единство: Общество формирует единую информационную среду, объединяющую различные культуры, нации и регионы.

Глобальная информационная технология: Информационные технологии становятся глобальными, проникая во все сферы человеческой деятельности и значительно изменяя их.

Приоритет информации: Информация получает приоритетное значение перед другими ресурсами, определяя успех и конкурентоспособность.

Однако вместе с позитивными аспектами появляются и опасные тенденции:

Влияние средств массовой информации: Средства массовой информации могут оказывать огромное влияние на общество, формируя общественное мнение и поведение.

Угроза приватности: Информационные технологии могут угрожать приватности людей и организаций, собирая и анализируя их персональные данные.

Киберболезнь и адаптация к новому обществу: Виртуальная реальность может вызывать различные психологические и эмоциональные проблемы, создавая трудности в адаптации к новым условиям.

Цифровое общество требует цифровых прав, и наша задача - найти баланс между свободой и ответственностью[5.С.70].

Поэтому в информационном обществе важно развивать познавательные способности и акцентировать внимание на образовании и научных исследованиях. Это обеспечит более успешную адаптацию к изменяющимся условиям и позволит справиться с вызовами, стоящими перед новой эпохой. Свободный доступ к информации и возможность выразить свою личность в цифровом пространстве влияют на формирование нового типа мышления.

Люди освобождаются от рутины и традиционной интеллектуальной работы, вместо этого акцентируя своё внимание на информационном саморазвитии и самообучении. Это приводит к тому, что образование переосмысливается и претерпевает кардинальные изменения. Вместо прежних устаревших методов, которые ориентировались на передачу фактов и знаний, образовательные процессы начинают акцентировать внимание на развитии критического мышления, способностей к самоорганизации, креативности и решению проблем. Такие изменения могут повлечь за собой различные последствия. Например, возможно появление новых образовательных форматов, таких как онлайн-курсы и образовательные платформы, которые могут обеспечить более гибкий доступ к знаниям и умениям. Однако также могут возникнуть вызовы в области оценки и аккредитации новых форм обучения, а также в адаптации традиционных образовательных институтов к новым реалиям. Таким образом, эти изменения представляют собой эволюцию в области образования, которая может привести к новым возможностям и вызовам, требующим тщательного исследования и адаптации со стороны образовательных институтов и общества в целом.

«Современное информационное общество требует от правовой системы не только адаптации, но и проактивного подхода к защите прав и свобод личности»[6. С.20].

Информатизация общества и его социальная интеллектуализация должны идти рука об руку, так как это способствует повышению творческого потенциала личности и её информационной среды. В этом контексте роль информационного права в XXI веке становится невероятно важной, поскольку оно составляет фундамент информационного общества. Поскольку информационное общество характеризуется отсутствием географических, политических и временных ограничений, информационное право должно быть построено главным образом на нормах международного права. Эти нормы регулируют основные аспекты информационных отношений на межгосударственном уровне и способствуют развитию и формированию информационного общества. Принятие Хартии Глобального информационного общества в июле 2000 года государствами "большой восьмерки" является важным шагом в этом направлении. В этой Хартии устанавливаются основные принципы вхождения стран в информационное общество и формирования политики его развития. Она призывает как государственный, так и частный секторы ликвидировать международный разрыв в области информации и знаний, подчёркивая важность сотрудничества и совместной работы для достижения этой цели.

"Информационное право как отрасль права отличается тем, что имеет свой ярко выраженный предмет отношений"[7, С.25].

"Интернет должен быть свободным и доступным для всех, чтобы обеспечить равенство и развитие в глобальном масштабе"[8. С78].

Таким образом, установка основных принципов и ценностей в области информационного права на международном уровне играет ключевую роль в формировании информационного общества и обеспечении его устойчивого развития. Правовое обеспечение информационного общества играет ключевую роль в переходном периоде, когда информационные технологии становятся неотъемлемой частью различных сфер человеческой деятельности. Оно должно обеспечить надёжное и качественное регулирование отношений в информационной сфере, включая трансграничные информационные сети. Однако, как вы правильно отметили, правовое обеспечение часто отстаёт от темпов внедрения новых информационных технологий. Это приводит к несоответствию законодательства с изменяющимися условиями информационного общества и создаёт проблемы в формировании правовой базы. Информационное право, как новая комплексная отрасль права, занимается регулированием отношений в информационной сфере. Его задачи включают в себя разработку норм и правил, которые обеспечивают безопасность данных, защиту персональной информации, регулирование электронной коммерции, урегулирование споров в онлайн-пространстве и многое другое.

Для успешного формирования правовой базы информационного общества необходимо активное участие всех заинтересованных сторон, включая государственные органы,

международные организации, частный сектор и общественные организации. Важно также обеспечить гибкость и адаптивность законодательства к быстро меняющейся информационной среде, чтобы оно могло эффективно регулировать новые вызовы и возможности, которые представляет информационное общество.

Разработка информационного права представляет собой сложный и многогранный процесс, который требует изучения различных аспектов этой новой отрасли права. Среди проблем, которые обсуждаются в современных исследованиях, включены:

- Понятие информационного права: Понимание сути информационного права как самостоятельной отрасли права, его структуры, предмета и методов регулирования информационных отношений.

- Роль информационного права в обществе: Анализ влияния информационного права на жизнь личности, общества и государства, включая защиту прав и свобод граждан в информационной среде.

- Институты информационного права: Рассмотрение ключевых институтов информационного права, таких как массовая информация, документированная информация, информация ограниченного доступа, а также их взаимодействие с традиционными институтами права, например, интеллектуальной собственности.

- Методы регулирования информационных отношений: Изучение принципов и методов регулирования информационных отношений, а также их соответствие особенностям информации и особенностям информационной среды.

- Применение методов кибернетики: Использование методов кибернетики для анализа информационного права как системы управления информационными отношениями.

- Единство прямой и обратной информационных связей: Применение концепции единства прямой и обратной информационных связей в информационно-правовой деятельности и её закрепление в нормативно-правовых актах.

Исследование системы информационного права в комплексе позволяет более глубоко понять его структуру, состав, предмет и методы регулирования, а также определить его место в системе отраслей права. Это важный шаг в развитии информационного права как самостоятельной и эффективной отрасли права, способной эффективно регулировать информационные отношения в современном обществе. Информационное право регулирует информационные отношения, которые возникают в процессе осуществления различных информационных процессов, таких как производство, сбор, обработка, накопление, хранение, поиск, передача, распространение и потребление информации. Эти отношения являются основным предметом правового регулирования в области информационного права. Нормы информационного права, выраженные в конституциях различных стран мира, являются фундаментом этой отрасли права. Они закрепляют право каждого на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации любым законным способом. При этом право на информацию не означает полную свободу без ограничений. Например, государственная тайна охраняется законом, а также существуют законы, регулирующие доступ к информации, защиту персональных данных и другие аспекты информационной сферы.

Таким образом, информационное право не только обеспечивает права личности на доступ к информации, но также устанавливает обязанности определённых субъектов по сбору, обработке и распространению информации, а также защищает интересы общества и государства от неправомерного использования информации. Объектом рассмотрения в правовой системе должна быть в первую очередь информация, которая находится в гражданском, административном или ином общественном обороте, и по поводу которой или в связи с которой возникают общественные отношения, подлежащие регулированию правом. Термин «информация» широко используется российским законодателем. Информация – это основной объект правоотношений информационного права. Информация как объект правоотношений давно вошла в международное право. «Информация – это информация, а не энергия и не материя», – говорил отец кибернетики американский учёный Н. Винер[9. С.96].

Применение методов правовой информатики в исследовании информации как основного объекта правоотношений имеет большое значение. Правовая информатика, изучая информацию, информационные процессы и информационные системы в правовой сфере, позволяет более глубоко понять её роль и значение в правовых отношениях.

Информация, будучи объектом правоотношений, может иметь различные формы и виды. Среди них массовая информация, персональные данные граждан, конфиденциальная информация, реклама, документы, архивные материалы, информационные ресурсы, продукция и услуги. В правовой сфере информация активно используется как объект самостоятельного оборота и как доказательственное средство в отношениях между субъектами. Классификация информации может происходить по различным основаниям, включая роль информации в правовой системе (правовая и неправовая информация) и ограничение доступа к информации (открытая и информация ограниченного доступа). Исследование информации с использованием методов правовой информатики позволяет анализировать её роль, структуру и взаимосвязи в правовой системе, а также разрабатывать эффективные методы её защиты, обеспечения конфиденциальности и регулирования оборота. Это помогает создать более совершенные правовые инструменты для управления информационными процессами в современном обществе. На основании вышеизложенного, можно сказать, что информационное право — это отрасль российского права, нормы которой регулируют общественные отношения, возникающие в процессе поиска, получения, передачи, производства и распространения информации, а также связанные с ними отношения.

И.Л. Бачило подчёркивает [10. С. 25], что отрасль информационного права отличается от других отраслей права тем, что имеет свой ярко выраженный предмет отношений. В состав предмета она включает отношения, воплощённые:

1. В информации при разнообразии форм её проявления и формируемых на этой основе информационных ресурсах.
2. Средствах и технологиях работы с информацией (информационных технологиях).
3. Средствах и технологиях передачи информации по сетям связи.

Таким образом, подводя итог, можно определить предмет информационного права как общественные отношения, возникающие в процессе поиска, получения, передачи, производства и распространения информации, а также связанные с ними отношения.

Предмет и метод правового регулирования органически связаны между собой. Если предмет отрасли права отвечает на вопрос «что?», то сущность метода правового регулирования соответствует вопросам «как?», «каким образом происходит правовое регулирование отношений, складывающихся между их участниками?».

По общему правилу методом правового регулирования называется совокупность приёмов и способов, с помощью которых осуществляется воздействие на участников правовых отношений. Метод правового регулирования можно определить как специфический способ, при помощи которого государство на основе данной совокупности юридических норм обеспечивает нужное ему поведение людей как участников правоотношения. Метод правового регулирования влияет на выбор способов установления прав и обязанностей субъектов, степень свободы действий субъектов в рамках правоотношения, их правовое положение по отношению друг к другу, а также на возможность использования тех или иных средств защиты субъективных прав участников правоотношения. Эффект подобного влияния достигается с помощью двух приёмов правового регулирования: императивного и диспозитивного. Основные научно-теоретические аспекты информационных прав человека:

- Право на доступ к информации:

Теоретическая основа: это право связано с концепцией свободы слова и выражения мнений, закреплённой в международных документах, таких как Всеобщая декларация прав человека (статья 19) и Международный пакт о гражданских и политических правах (статья 19).

- Практическое значение: доступ к информации способствует прозрачности и подотчётности власти, а также позволяет гражданам участвовать в общественной жизни.

- Право на защиту личных данных:
- Теоретическая основа: связано с правом на частную жизнь, которое защищено, например, Европейской конвенцией о защите прав человека (статья 8).
- Практическое значение: необходимость защиты личных данных возрастает с увеличением объёма обрабатываемой информации в цифровой среде, что требует разработки соответствующих законодательных и технических мер.
- Право на информационную безопасность:
- Теоретическая основа: вытекает из права на безопасность личности и собственности.
- Практическое значение: обеспечение информационной безопасности включает защиту от кибератак, мошенничества и других угроз в цифровой среде.
- Право на интеллектуальную собственность в информационном обществе:
- Теоретическая основа: включает защиту авторских прав и других форм интеллектуальной собственности.
- Практическое значение: важность сохранения баланса между защитой прав авторов и свободным доступом к информации.
- Право на цифровую грамотность и образование:
- Теоретическая основа: связано с правом на образование и культурное развитие.
- Практическое значение: цифровая грамотность необходима для полноценного участия в современном обществе и защиты своих прав в цифровой среде.
- Право на свободу от манипуляции и дезинформации:
- Теоретическая основа: основано на принципах объективности и достоверности информации.
- Практическое значение: защита общества от манипуляций и распространения ложной информации, что особенно актуально в условиях распространения социальных сетей и новых медиа.

Изучение информационного права требует комплексного подхода и взаимодействия различных дисциплин для создания эффективной правовой системы, которая будет способна адекватно реагировать на вызовы информационного общества.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Жуков А.В. Информационное право в цифровую эпоху: вызовы и перспективы. Журнал права и цифровых технологий, 2021. С.17 (A.V. Zhukov. Information Law in the Digital Age: Challenges and Prospects. Journal of Law and Digital Technologies p.17);
2. Castells, Manuel. The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell, 2010. p20;
3. Макаров С.В. Информационная безопасность: правовые и технические аспекты. Журнал информационной безопасности, 2019. С. 8(S.V. Makarov. Information Security: Legal and Technical Aspects. Journal of Information Security, 2019/ p.8).
4. Shannon, Claude. "A Mathematical Theory of Communication." Bell System Technical Journal, 1948.
5. Lessig, Lawrence. Code and Other Laws of Cyberspace. New York: Basic Books, 1999. ISBN: 0-465-03912-X. p.70.
6. Попова И.В. Информационное общество и правовая система: вызовы и перспективы. Вестник цифрового права, 2021. С.20. (I.V. Popova. Information Society and the Legal System: Challenges and Prospects. Bulletin of Digital Law, 2021. P.20);
7. Бачило И. Л. Информационное право : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. С. 25. (I.L. Bachilo. Information Law: Textbook. 2nd ed., revised and supplemented. Moscow: Yurayt; Yurayt Publishing House, 2011. p. 25.)
8. Berners-Lee, Tim. Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web. HarperSanFrancisco, 1999

9. Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1956. С. 96. (N. Wiener. Cybernetics and Society. Moscow, 1956. p. 96.)
10. Бачило И. Л. Информационное право : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. С. 25. (I.L. Bachilo. Information Law: Textbook. 2nd ed., revised and supplemented. Moscow: Yurayt; Yurayt Publishing House, 2011. p. 25.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000